

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ
ПРОМЫШЛЕННОЙ МИГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050936>

Зарипов.Ж.Г.

докторант 3-го курса

*Бухарского Государственного университета
по специальности 07.00.01 – История Узбекистана*

Введение: *Всестороннее исследование миграционного вопроса позволяет точно и углубленно вообразить себе трудности и сложности пути развития промышленного и строительного процесса, пройденного народом Узбекской республики после второй мировой войны. Отобразить роль постановлений ЦК КПСС и Министерств в реформировании промышленных зон на местах, в становлении и изменении развитого промыслового общества на территории Узбекистана, имела большую значимость для истории страны.*

Основная часть: Основой источниковой базой для изучения исследований стали Архивные материалы Центрального республиканского Архива Узбекистана, государственного архива Бухарской области и районов. Многие из этих документов были раскрыты нами в научном исследовании в первые, и введены в научное использование¹. Следует отметить, что в исследованных материалах архива прежде всего выделяются, документы центрального архива Узбекистана, накопившийся в некоторых фондах. Это документы фондов, Р-837 фонд, оп. 1 «Совет Министров Узбекской ССР», в котором содержатся все указы и постановления, написанные лично Советом Министров Уз ССР по постановлениям ЦК КПСС и советов Министров СССР. Таким указам и постановлениям предшествовала написанная от имени самого председателя ЦК КПСС и представленная Совету Министров Узбекского ССР о той или иной проблеме и ее путях решения.

Р-2347 фонд «Главное Управления переселения при Совете Министров Уз СССР» - в этом фонде собраны все архивные документы, касающиеся переписи

¹ Ж.Г. Зарипов – «Миграция народов в Промышленных зонах в Узбекской ССР 1950-х гг. На основе архивных материалов (на примере Бухарской области)» // Journal of Innovations in Social Sciences. Volume 01, issue 06. USA, LA, 2021. Ст – 36-41. // Ж.Г. Зарипов – «ИСТОРИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА В УЗБЕКСКОЙ ССР 1945-1956 ГГ. НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)» // CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. Volume 01, issue 02. ISSN: 2181-2489. Ташкент. 2021. Ст – 32-39.
// Ж.Г. Зарипов – «Сравнительный анализ промышленных миграционных процессов в 50-80 гг. XX в. в США и СССР» // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. №2. Хива. 2021 г. ст - 174-178.

населения и их социально-экономические данные в котором осмотрев эти данные они решали кого и куда переселять (в основном это делалась из густо населенного района на мало населенные земли для орошения новых целинных земель). Также были информации о работаспособных и квалифицированных людей для миграции в промышленные зоны и их статистика.

Р-2348 фонд, оп. 1 «Главное управление организованного набора рабочих и трудоустройства при совете министров Уз ССР» - в этом фонде содержатся документы, освещающие механизмы принятия экономических постановлений, в частности Постановления Совета Министров Уз ССР и ЦК КП Узбекистана в вопросах о, дальнейшем развитии промышленной экономики и справки о ходе выполнения постановлений.

В главном это планы по организованному набору всех учреждений промыслового дела по всей республики в котором отдельно отмечалась вся работа, проделанная оргнаборами и Облисполкомами за всю историю 1950-1980 гг., по отношению обеспечения трудовых ресурсов всех руководящих органов промышленных и строительных организаций в котором по постановлениям Совета Министров Узбекского ССР и ЦК КПСС были направлены на так называемого работы по обеспечению развития промышленного Узбекистана. И это также является источником отчетов, докладов, сводок и справок по исполнению постановлений Главного переселенческого Управления при Совете Министров Уз ССР за все годы существования истории миграционных процессов в СССР. Основная часть этих материалов практически не изучалась до исследований данной работы. Но именно эти исследования дают возможность разъяснить всю ситуацию в которой возлагалась правительство в разных социальных и экономических уровнях, во взаимоотношениях руководства и народа. Такой наилучшей частью этих материалов является насыщенность деталей, которые характеризуют всю обстановку рабочих сил в промышленных зон страны.

Так, на пример, по приказу Министерство трудовых резервов Союза ССР от начальника главного управления организованного набора СССР М.Полякова в котором по постановлении от 7 мая 1952 года №2195 «о мерах неотложной помощи предприятиям и стройкам медной и свинцовой промышленности Министерства цветной металлургии» в котором ясно приказывалась о внесении на утверждения советов министров республик о распределении дополнительного плана набора рабочих во втором и четвертом квартале 1952 года, на помощь министерство строительства предприятий тяжёлой индустрии в счет плана. Приказы были выдвинуты начальникам главных управлений ремесленных железнодорожных училищ и школ ФЗО украинской ССР Погребному, начальникам республиканских управлений Министерством трудовых резервов Казахской и Узбекской ССР Карибаеву и Юнусову², в общем решался вопрос о миграции дополнительной

² Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 17, дело – 14, Л.20.

рабочей силы в количестве 1700 человек. Вторым примером может стать приказ о направлении дополнительной рабочей силы в неразвитом строительстве энергетики Узбекской ССР в котором в сверх того было потребовано мигрировать около 6081 человек на 1952-1955 года³. Такие материалы содержат разнообразную информацию о миграционной политике и деятельности промышленной структуры Узбекской ССР и в том числе в Бухарской области⁴. Особенно достойными представляются материалы, относящиеся к периоду строительства жилых домов, во время миграции промышленности для рабочих. Так как в такой ситуации, отложения вопросов о состоянии условий для трудовиков повлек за собой активность текучести кадров, в котором наблюдался всплеск социального положения нехватки рабочих в регионах Узбекской ССР и в промышленных зонах Бухарской области который имел большой потенциал для обеспечения всеми необходимыми условиями⁵.

С началом реконструкции промышленной политики СССР после второй мировой войны было необходимо перенести все промышленные зоны из западной части страны (европейской) к восточной части и некоторые поместить, в страны Средней Азии которые являлись в свою очередь не преступными по отношению военных действий и имели огромный трудовой ресурс, который позволял обеспечить все зоны строительства и промышленности необходимой силой для дальнейшего развития⁶. Данная структура имела своей целью включения на промысловую политику все Министерства строительства и промышленности СССР⁷. Первые годы 50-60х годов относятся к миграции рабочих для развития промзон Сибири, Урала, Казахской ССР, Кавказа - г.Константиновка Сталинской области, г.Усть-Каменогорск, г.Зыряновск и т.д⁸. Эти документы обладают высокой степенью достоверности, эмоциональны и насыщены большим количеством деталей, сообщаемых Облсполкомами, отделами организованного набора и комиссарами агитационных дел, которые на прямую являлись очевидцами событий. Однако иногда они передают взгляды заинтересованных сторон и не всегда объективны в оценке сложившегося положения.

³ Центральный Архив Узбекистана Ф – 2347, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 16, Л.43

⁴ Центральный Архив Узбекистана Ф – 2765, оп - 1, Ед.Хр. – 15, дело – 3, Л.48. // Центральный Архив Узбекистана Ф – 837, оп - 1, Ед.Хр. – 2, дело – 11, Л.52.

⁵ Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 34, Л.117. // Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 17, Л.60. // Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 44, Л.173

⁶ Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 34, Л.161

⁷ Министерства и Тресты - Промышленность строй материалов, предприятия металлургии и химической промышленности, Трест «свинецстрой», строительство СССР, промышленность энергостанции «Гидроэнергострой», предприятия нефтяной промышленности, предприятия Угольной промышленности, строительства автотранспорта и шоссейных дорог, лесная промышленность, Транспортное строительства, Строительства городских и сельских домов.

⁸ Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348, оп - 1, Ед.Хр. – 5, дело – 17, Л.64.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР:

1. Ж.Г. Зарипов – «Миграция народов в Промышленных зонах в Узбекской ССР 1950-х гг. На основе архивных материалов (на примере Бухарской области)». Journal of Innovations in Social Sciences. Volume 01, issue 06.
2. Ж.Г. Зарипов – «ИСТОРИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА В УЗБЕКСКОЙ ССР 1945-1956 ГГ. НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)». CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. Volume 01, issue 02. ISSN: 2181-2489. Ташкент. 2021. Ст – 32-39.
3. Центральный Архив Узбекистана Ф – 2348 оп. -1 дело – 14, 34, 17.
4. Центральный Архив Узбекистана Ф – 2347 оп. – 1 дело – 16.
5. Центральный Архив Узбекистана Ф – 2365 оп. – 1 дело – 3.
6. Центральный Архив Узбекистана Ф – 837, оп - 1, Ед.Хр. – 2, дело – 11.

